

O USO DA CALCULADORA DE SMARTPHONE COMO FERRAMENTA FACILITADORA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE NÚMEROS DECIMAIS

 DOI: 10.5281/zenodo.7699996

Helves Belmiro da Silveira

Doutorando pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade de

Santa Cruz do Sul – UNISC

Mestre em Matemática pelo programa PROFMAT – UFT

Professor Assistente da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará -

UNIFESSPA

Jairomar de Araújo Sobrinho

Mestrando pelo programa de Pós-graduação do Mestrado Profissional em

Matemática em Rede Nacional - PROFMAT, pela Universidade Federal do Tocantins

(UFT); Especialista em Docência para a Educação Profissional, Científica e

Tecnológica pelo IFPA – Conceição do Araguaia – PA, Professor efetivo na

Secretaria de Educação de Couto Magalhães – TO e Docente na Escola Municipal

Cordulina Costa Rêgo.

Resumo: Esta análise mostra o uso da calculadora de smartphone como ferramenta facilitadora do processo de ensino e aprendizagem de números decimais, com a intenção de investigar como o uso da tecnologia pode ser associado ao ensino de Matemática utilizando o recurso da calculadora dos aparelhos de smartphone para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, fazendo o uso e reflexões sobre o uso da calculadora em sala de aula além de vincular seu manuseio tanto na área educacional, quanto na área tecnológica, com auxílio nos cálculos mentais e raciocínio lógico, na ocasião foram investigados artigos científicos livros e outros manuscritos para uma abordagem teórica. O objetivo desse estudo é discutir as possibilidades de utilização da calculadora de smartphone como ferramenta facilitadora no processo de ensino aprendizagem dos cálculos decimais e descrever a importância do uso da tecnologia em sala de aula, visando contribuir com o desenvolvimento cognitivo do educando e seu crescimento intelectual. Como resultados concluímos que o uso dessa ferramenta deve ser utilizada nas aulas de matemática no intuito de transmitir a compreensão dos conceitos matemáticos de maneira mais sucinta e ao mesmo tempo prática, sendo um

recurso motivador que desenvolve papel de romper barreiras no aprendizado da disciplina, criando diversas estratégias que leva o aluno a valorizar o uso dos meios tecnológicos que são mais acessíveis na geração atual, como também um método de verificar resultados de forma rápida e eficiente.

Palavras-chave: Números Decimais. Calculadora de Smartphone. Ensino e aprendizagem.

Abstract: This analysis shows the use of the smartphone calculator as a facilitating tool in the teaching and learning process of decimal numbers, with the intention of investigating how the use of technology can be associated with the teaching of Mathematics using the calculator feature of smartphone devices for the student learning development. The methodology used was a bibliographic research with a qualitative approach, making use of and reflections on the use of the calculator in the classroom, in addition to linking its handling both in the educational area and in the technological area, with assistance in mental calculations and logical reasoning, in the scientific articles, books and other manuscripts were investigated for a theoretical approach. The objective of this study is to discuss the possibilities of using the smartphone calculator as a facilitating tool in the teaching-learning process of decimal calculations and to describe the importance of using technology in the classroom, aiming to contribute to the student's cognitive development and intellectual growth. As a result, we concluded that the use of this tool should be used in mathematics classes in order to convey the understanding of mathematical concepts in a more succinct and at the same time practical way, being a motivating resource that plays a role in breaking barriers in the learning of the discipline, creating several strategies that lead the student to value the use of technological means that are more accessible in the current generation, as well as a method of verifying results quickly and efficiently.

Keywords: Decimal numbers. Smartphone calculator. Teaching and learning.

INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos têm se inserido no cotidiano da sociedade com intuito de auxiliar o indivíduo através do uso dos meios de comunicação, facilitando o seu manejo em diversos ambientes e no contexto escolar o seu uso torna-se cada vez mais acessível.

Dessa forma, pensando em contribuir de forma inovadora, a escola tem que proporcionar momentos que oportunizem esses conhecimentos com metodologias diferenciadas que saiam de uma tendência tradicional para uma prática libertadora, onde a interação não seja só com alunos, mas que envolve todo corpo escolar, como também despertar no indivíduo o gosto pela busca do novo, sendo agente de (re) descobertas, assim Freire (1996), afirma que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou sua construção”. Leva-nos a entender e adequar a nossa clientela utilizando recursos metodológicos que vincula o uso da

tecnologia nas rotinas diárias de sala de aula levando-os a caminhos de novas (re) descobertas.

A Matemática é considerada uma disciplina de difícil absorção por parte do aluno, devido aos seus conteúdos complexos, assim para SMOLE (2000) “a matemática muitas vezes “anula e reduz” o indivíduo a condições do objeto”. Dessa forma acredita-se que ela possa passar por um processo de renovação, surgindo a necessidade de romper com velhos paradigmas educacionais, adaptando à nova realidade do aluno. Dentro do ensino da matemática, que se enquadra no ensino de cálculos decimais, propõe realizar uma discussão sobre as possibilidades de utilização da calculadora de Smartphone como ferramenta facilitadora, amenizando os erros cometidos por alunos a efetuar seus cálculos. Para Piaget (1988) “A capacidade de o aluno aprender não vem somente do ensino, mas também das formas ou estruturas de pensamento que ele predispõe para assimilar o ensino”, levando em consideração o esforço do aluno que são consequências do processo de desenvolvimento na tentativa de desenvolver seu aprendizado.

Desta forma esta análise tem como objetivo argumentar as possibilidades de utilização da calculadora de Smartphone como ferramenta que facilita o processo de ensino aprendizagem dos cálculos decimais, como também mostrar a significação do uso da tecnologia em sala de aula, com intuito de contribuir com o desenvolvimento na aprendizagem do aluno.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A tecnologia é uma ferramenta que hoje é uma realidade em todos os aspectos da sociedade e que passaram a ser facilmente utilizadas pelos avanços de computação e telecomunicação. A esse respeito o autor Sacristan (1996) afirma que os recursos tecnológicos “oferecem de modo atrativo e ao alcance da maioria dos cidadãos uma abundante bagagem de informações nos mais variados âmbitos da realidade”.

Assim através de uma sociedade que utiliza e faz tudo pelo Smartphone, e que possui diversas tarefas realizadas com apenas um toque, é necessário pensar em diversas maneiras de seu uso, de forma que o professor pense e repense as diversas maneiras de ensino e aprendizagem como forma facilitadora de aprendizado de um determinado conteúdo de matemática.

A evolução tecnológica favorece diferentes práticas em sala de aula, especialmente relacionada ao modo em que o usuário possa usar de maneira dinâmica e motivadora para estudar um determinado conteúdo. Assim Carvalho (2015) afirma que “os aplicativos apresentados são excelentes, motivadores de aprendizagem, pois trazem conhecimento através do desafio e da brincadeira ou jogos. O aluno vai aprender mediante os desafios”.

Os desafios acarretam a uma aprendizagem significativa, pois promove uma interação do professor e aluno, que se baseia e desenvolve o conhecimento prévio do aluno ao novo conhecimento existente, dessa forma o conhecimento prévio contribui para a ligação para um novo conhecimento baseados a partir da sua modificação, e vai ganhando significados diferenciados que auxiliará um conhecimento de novos conceitos. Dentro deste mundo de trocas de experiências o docente e seus recursos didáticos tem grande importância para o aprendizado crítico e reflexivo do aluno.

Dessa forma Jean Piaget, considera que o conhecimento não é algo pronto e acabado, mas, que está em constante transformação e, neste sentido, enfatiza que:

A inteligência não aparece, de modo algum, num dado momento do desenvolvimento mental, como um mecanismo completamente montado e radicalmente diferente dos que o precederam. Apresenta, pelo contrário, uma continuidade admirável com os processos adquiridos ou mesmo inatos respeitantes à associação habitual e ao reflexo, processos sobre os quais ela se baseia, ao mesmo tempo que os utiliza. (PIAGET, 1986, p.23)

Assim o professor, precisa compreender como o aluno assimila e acomoda determinado conteúdo, levando-o a ser um sujeito ativo e reflexivo no processo de ensino e aprendizagem.

Ao pensar na Matemática num processo de aprendizagem significativa e facilitadora, foi desenvolvido um estudo com os números decimais, que uma vez tem mostrado diversas dificuldades dos alunos em operá-los. Assim Zunino (1995) afirma que “o problema surge em várias situações nas quais eles aparecem envolvidos”. Nesta perspectiva de caráter bibliográfico propomos e desenvolvemos uma discussão sobre os erros e os obstáculos da aprendizagem quando operacionalizam com os números decimais, propondo a metodologia coerente e facilitadora a partir das possibilidades do uso da calculadora de Smartphone.

Ao iniciarmos esta pesquisa fizemos um levantamento bibliográfico na qual nos norteou para a elaboração deste estudo. A pesquisa foi realizada pelo Google acadêmico, na busca encontramos documentos de domínio científico com referida temática que contribuíram para a realização da pesquisa. Assim Gil (2008), define a pesquisa como, um “procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos” [...] “desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados”.

Em seguida nos inteiramos sobre o assunto fazendo leituras e reflexões acerca da temática que auxiliou a elaboração de nossa pesquisa através de análise de livros, enciclopédias, ensaios críticos e artigos científicos que expressa suas ideias a respeito do assunto, tanto na área educacional, tecnológica, cálculos mentais e raciocínio lógico. O trabalho é considerado uma pesquisa qualitativa, além de utilizar a calculadora de Smartphone como suporte na execução deste projeto, uma vez que é considerado um recurso democrático, tendo em vista que diversas pessoas fazem uso desta tecnologia.

Dessa forma, fizemos a união destes aspectos, para aplicação na sala de aula como um recurso inovador, fazendo com que o professor reflita sua didática e proporcione através de instrumentos do dia a dia do aluno uma ferramenta facilitadora no processo de desenvolvimento cognitivo do aluno.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com resultados e pesquisas realizadas, percebemos que existem diversas possíveis metodologias para o ensino, assim o conteúdo sobre os cálculos de números decimais para que seja efetuado na prática de forma coerente e facilitadora, utilizamos o uso de calculadora de Smartphone, pois a substituição do método tradicional pelo ensinar com novas metodologias vêm sendo muito debatido e aceito pelos professores pesquisadores.

O aparelho de Smartphone é uma ferramenta, que é cada vez mais democrática, estando presente em diversos lugares, inclusive no âmbito escolar, assim o professor tem que adaptar este recurso em seus planejamentos e práticas

escolares. Os educadores de matemática precisam ter contato com novas tecnologias e a calculadora é uma delas, assim os PCNs, recomendam que,

Ela é um recurso útil para a verificação de resultados, correção de erros, podendo ser um valioso instrumento de auto avaliação. A calculadora favorece a busca e percepção de regularidades matemáticas e o desenvolvimento de estratégias de resolução de situações problema, pois ela estimula a descoberta de estratégias e a investigação hipóteses, uma vez que os alunos ganham tempo na execução dos cálculos. Assim elas podem ser utilizadas como eficiente recurso para promover a aprendizagem de processos cognitivos. (BRASIL, 1998, p. 45)

Nesta perspectiva escolhemos o aplicativo da calculadora de smartphone como ferramenta facilitadora do processo de ensino aprendizagem, aplicativo este incluso e gratuito, que parte apenas do interesse do docente de ensiná-lo e do aluno a colocar em prática. Para Lorente (2008), ao realizar atividades em sala de aula, muitos alunos não chegavam à resposta correta por cometer erros de cálculos ditos simples. Neste contexto, a utilização da tecnologia em sala de aula com o uso da calculadora de Smartphone contribuirá e facilitará o ensino e aprendizado de diversos conteúdos matemáticos.

Dessa forma essa ferramenta deve ser utilizada nas aulas de matemática no intuito de transmitir a compreensão dos conceitos matemáticos de maneira mais sucinta e ao mesmo tempo prática, sendo um recurso motivador que desenvolve papel de romper barreiras no aprendizado da disciplina, criando diversas estratégias que leva o aluno a valorizar o uso dos meios tecnológicos que são mais acessíveis na geração atual, como também um método de verificar resultados de forma rápida e eficiente.

Levando em consideração o processo ensino e aprendizagem o objeto de estudo e os números decimais, ao analisarmos perceberemos a dificuldade e os erros apontados, tais como compreensão conceitual de número decimal, uma vez que os alunos possuem dificuldades em relação ao processo de ideia de unidades, dezenas e centenas e a compreensão do posicionamento na vírgula, não conseguindo de fato separar a parte inteira da parte decimal. Assim a dificuldade que o aluno possui Esteves (2009) afirma “que o fato de os professores não compreender bem as relações existentes entre os números decimais e o nosso sistema de numeração decimal interfere também na construção do conceito dos números racionais”, essas dificuldades influenciam o aprendizado do aluno na forma de erro.

Outro fator de dificuldade é a utilização correta dos algoritmos das operações tais como adição, subtração, multiplicação e divisão, a falta de compreensão e por não dominarem a utilização dos algoritmos das operações, desconhecem os números decimais e usam a vírgula como indicador para poder organizar o algoritmo, eles operam no papel porém não entendem os significados décimos, centésimos e milésimos. Essa falta de compreensão evidencia-se, também, na interpretação dos resultados das operações, pois efetuam as operações de forma incorreta, não refletindo sobre o resultado obtido.

Com base nos argumentos expostos evidenciamos que a calculadora de Smartphone será um valioso auxílio no desenvolvimento cognitivo a partir da execução de cálculos de números decimais, pois exercita a leitura desse número no visor da máquina ao entender algumas regras como modo de descomplicar os cálculos, e não somente obter resultados corretos, como também, mostrar o alinhamento da vírgula na adição e subtração de números decimais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evidenciamos que o professor de matemática pode ter diversas metodologias para deixar suas aulas inovadoras e refletindo em recursos do dia a dia da vida dos alunos, foi pensado em método de inovação, onde fizemos reflexões ao utilizar o recurso tecnológico em sala de aula, assim com o aplicativo do Smartphone, podendo ser utilizado nas aulas teóricas e práticas, com a finalidade de facilitar o processo ensino e aprendizagem.

Sendo assim, com base na pesquisa realizada e nos dados gerados, este estudo tem como intuito de contribuir com o desenvolvimento cognitivo do educando, e mostrar aos docentes de Matemática uma maneira diferenciada de ensinar cálculos decimais com o dispositivo da calculadora do Smartphone.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 1998.

CARVALHO, M. Formação inicial do professor de matemática: utilização das TIC, dispositivos touchscreen dos tablets, no Estágio Supervisionado. Boletim GEPEM, v. 1, p. xx-16, 2015.

DA SILVEIRA, Helves Belmiro; DE MELO CARVALHO, Rayna; DE ARAÚJO SOBRINHO, Jairomar. Ensino e aprendizagem do sistema de amortização SAC e price para o ensino médio. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 7, p. 51683-51690, 2020.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. Ed. 6 São Paulo: Atlas 2008.

LORENTE, F.M.P. Utilizando a calculadora nas aulas de matemática. 2008. Disponível em: <<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/371-4.pdf>>. Acesso em: 19 dez 2018. Matemática. Brasília, 1998.

PIAGET, J. Para onde vai à educação? Tradução de Ivete Braga. 10 ed ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1988. 80 p.

PIAGET, Jean. O nascimento da inteligência da criança. Editora Crítica: São Paulo, 1986.

SACRISTAN, J. Gimeno; GOMEZ, A. I. Pérez. Compreender e transformar o Ensino. Porto Alegre: Artmed, 1996.

SMOLE, Kátia Cristina Stacco. A matemática na educação infantil. Porto Alegre: Arte médica. 2000.

ZUNINO, D. L. A Matemática na escola: aqui e agora. 2 ed. Porto Alegre: Artes médicas, 1995. 189p.